

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА УРТА ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ АНДИЖОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

Андижон давлат университетининг «Жисмоний маданият» факультети

тьютори

Ходжаева Дилфуза Султоновна

dkhodjaeva1965@gmail.com

Аннотация. Осиё давлатларида аёл кишининг урни ва салохияти, уз замонасидаги ватанпарварлик, инсонпарварлик, садокат, иймон, адолат ва поклик фазилятлари. Тарихда колдирган унутилмас маънавий ва маърифий бойликлари, уз юртида урин олган меҳнатлари. Янги Узбекистонда аёлларга булган эътибор ва катта ютуглари.

Калит сузлар. Аёл кадри, жамият, она, ватанпарварлик, садокат, Бибихоним, Увайси, Тумарис, Нодирабегим, Амир Темур, Кир II.

Annotation: In Asian countries, the dignity and virtue of a woman, the qualities of patriotism, humanitarianism, loyalty, faith, justice and purity in modern times. Unforgettable spiritual and educational wealth that they left in history, cocktails that they tried in their country. Attention to women and great achievements in new Uzbekistan.

Key words: Female character, society, mother, patriotism, loyalty, Bibikhanim, Uvaisi, Tumaris, Nodirabegim, Amir Temur, Kir II.

«Жамиятда аёл кадри, унинг инсонпарварлик ва ватанпарварлик фазилятлари».

Ҳар қандай ривожланган давлат ва жамиятда хотин-қизларнинг манфаатларини таъминлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги ўрнини мустаҳкамлаш муҳим аҳамият касб этадиган масаладир.

Сабаби, юрт тараққиётига дахлдор барча ислохотлар ва уларни амалга ошириш жараёни авваламбор, эртамиз эгалари бўлган фарзандларимиз тарбиясига масъул бўлган оналаримизга, аёлларимизга бевосита боғлиқдир.

Шу боисдан мамлакатимиз мустақилликка эришган илк кунлариданоқ, юртимизда хотин-қизлар масалаларига алоҳида эътибор қаратилиб, уларнинг манфаатлари, орзу умидлари давлат сиёсати даражасида бўлиб келган.

Қувонарлиси, сўнги йилларда Президентимизнинг ташаббуслари билан хотин-қизларимизнинг жамиятда тутган ўрни, ижтимоий-сиёсий ҳаётимиздаги фаоллик даражаси, қолаверса, эртанги кунимиз эгалари бўлмиш соғлом авлодни тарбиялаб, вояга етказишдаги ҳаётий вазифалари изчил белгиланиб, уларни ҳар жихатдан қўллаб-қувватлашга қаратилган амалий ишларнинг кўлами ортиб, бу жабҳада янги босқичга кўтарилмоқда.

– Бугунги фаровон ҳаётимиз ҳам, ёруғ келажагимиз ҳам аёлларга боғлиқ. Агар халқимиз биздан рози бўлишини хоҳласак, аввало, мўътабар оналаримиз, опа-сингилларимиз учун муносиб турмуш шароитлари яратишимиз керак. Она рози бўлса, оила рози бўлади, оила рози бўлса, жамият рози бўлади, – деди Шавкат Мирзиёев.

Атоқли маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлоний: “Қизлар билим олишга ҳаммадан кўпроқ интилишлари лозим, зеро, бу билимлар билан улар келajak авлодни тарбиялайдилар”, деганида нақадар ҳақ эди. Чуқур билим, маънавий баркамоллик устун жойда тараққиёт бўлади. Шундай экан, миллий ўзликни англаш ва маънавий покланишдан иборат узвий, табиий жараён, аввало, аёлдан бошланади. Аёл маънавиятини миллат маънавиятининг туб илдизи, дейиш мумкин.

Илгари барчамизнинг онгимизга сингиб кетган бир стереотип бор эди: илм-фан аёлнинг иши эмас. Лекин тарих ҳақиқатларига мурожаат қилсак, аёлларнинг фан, маданият, маънавият, тиббиёт оламида алоҳида ёндашувига эга эканини кўрамиз. Бибихоним, Тумарис, Нодирабегим, Увайсилар Марказий Осиёда ўз иқтидори, ақлий салоҳияти билан ном қозонган.

Бибихоним (Сарой Мулк хоним), соҳибкирон Амир Темурнинг хотинларидан бири булиб, тарихий манбаларнинг гувоҳлик беришича, замонасининг юксак идрокли, фаросатли, тадбиркор ва ақл-заковат соҳибаси, ҳусн-латофат бобида ҳам беназири эди. Бибихоним (Сарой Мулк хоним) инсонпарвар, ватанни севгувчи, мамлакатнинг сиёсий-ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаётидан яхшигина хабардор бўлган, салтанат ишларида доно маслаҳатлари билан қатнашиб турган аёл эди. Айниқса, илм-маърифатга алоҳида эътибор ила қарар, толиби илмларга ҳомийлик қиларди.

Соҳибқирон Амир Темурнинг ҳарбий юришларида Бибиҳоним (Сарой Мулк хоним) кўпинча бирга юрган. Тарихий манбаларнинг яқдиллик билан берган маълумотларига кўра, ўта зийрак, тадбиркор Бибиҳоним (Сарой Мулк хоним) салтанатни бошқаришда вужудга келган айрим муаммоларни ҳал қилишда ўзининг оқилона маслаҳатлари билан фаол қатнашган. Амир Темур Бибиҳонимга (Сарой Мулк хонимга) ошқора бўйсунмаса-да, бироқ унинг оқилона маслаҳатларига ўзида қандайдир эҳтиёж сезиб турган.

Нақл қилишларича, Амир Темур Эронга қарши юриш бошлаганда, Исфохоннинг қамали кўпга чўзилиб, кўшинни озуқа билан таъминлашга маблағ етишмай қолади. Ниҳоят, Амир Темур Самарқандга чопар йўллаб, Сарой Мулк хонимга мактуб жўнатади. Мактуб қисқа бўлиб, «Кўшиннинг заҳираси тугади, хазинадан зар юборинг», дейилганди. Сарой Мулк хоним мактуб мазмунидан огоҳ бўлгач, мактубнинг орқа томонига «Улуғ амир, зарингиз тугаган бўлса, сиёсатингиз ҳам тугадиму?»—деб ёзади ва уни чопарга тутқзади.

Амир Темур мактубни олгач, Сарой Мулк хонимнинг кинояли замзамасини ўйлаб-ўйлаб, ниҳоят бир қарорга келади: лашкаргоҳда сўйиб ейилган кўй, қорамол, от ва туя суюқларини ўша куниёқ йиғдириб, турли ҳажмларда қирқтириб, катта ҳажмдагисига катта қиймат, кичигига кичик қиймат белгилаб, унга пўлат муҳрни қиздириб тамға бостиради ҳамда муваққат пул ўрнида муомалага киритишга фармон беради. Натижада, кўшни шаҳар ва қишлоқларда суюқ пулга кўшин учун озиқ-овқат сотиб олинади. Тез кунда Исфохон шаҳари таслим бўлгач, суюқ пуллар зар билан алмаштирилади.

Соҳибқирон Амир Темур Сарой Мулк хонимдан фарзанд кўрмаган. Аммо соҳибқирон ўз ўғли Шоҳрух Мирзони, суюкли иабиралари Муҳаммад Султон Мирзо, Халил Султон Мирзо, Улуғбек Мирзо ва бошқа мирзоларии бевосита зукко Сарой Мулк хоним тарбиясига топширган эди.

Тумарис, Турон халқларининг ахоманийлар босқинига қарши курашига раҳбарлик қилган жасур саркарда. Қадимги юнон тарихчиси Геродотнинг «Тарих» (мил. ав. 5-а.) асарида ёзилишича, Ахоманийлар давлати асосчиси Кир II мил. ав. 530 й. да Туронга бостириб кирганида, Тумарис массагетлар қабиласининг маликаси бўлган. Массагетлар бу пайтда Амударё (Аракс) бўйлари ва Қизилқумда яшашган. Тумарис массагетлар подшосининг хотини бўлиб, у эрининг вафотидан сўнг давлатни бошқарган.

Эрондан келган босқинчилар кўшини билан массагетлар ўртасида шиддатли жанглар бўлган. Дастлабки жангда Тумариснинг ўғли Спаргалис (Сипарангиз)

бошчилигидаги массагетлар ғолиб чиққан. Бироқ кейинги жангда форслар ҳийла йўли билан Спаргалис ва айрим массагетларни асир олишганда, орномусга чидай олмаган Спаргалис ўзини ўлдирган. Тумарис ўғлининг ҳалокатидан эсанкираб қолмай, ўз халқининг манфаатини ўйлаб, Кир II дан массагетлар юртидан чиқиб кетишини сўрайди. Бироқ форслар шоҳи рад жавобини бергач, икки ўртада аёвсиз жанг бўлган. Ниҳоят, массагетлар ғалаба қозондилар. Форс кўшинларининг асосий қисми, жумладан, Кир II ҳам жанг майдонида ҳалок бўлган. У тўлиқ 29 й. шоҳлик қилган эди.

Тумариснинг жасорати ва ҳарбий сиёсий фаолияти тўғрисида халқ дostonлари яратилди, жангнома ва ривоятлар тўқилди. Масалан, Эргаш Жуманбулбул ўғлидан Ҳоди Зарифов ёзиб олган «Ойсулув» дostonида Турон мамлакатининг подшоси Ойсулув образида Тумарис фаолияти ўзининг бадий талқинини топган. Ёзувчи Миркарим Осим «Тумарис» қиссасида унинг жасоратини улуғлайди. Иброҳим Юсупов «Тумарис» (1974) дostonини ёзган, композитор Улуғбек Мусаев шу номли балетни (1982) сахналаштирган. Ўзбекистонда аёллар ўртасида «Тумарис ўйинлари» фестивали ўтказилмоқда.

Нодирабегим тахаллуси ила ижод қилган Мохларойим 1792 йилда Андижон хокими Раҳмонкулибий оиласида таваллуд топади. Унинг онаси Ойшабегим оилавий силсиласига кура Захириддин Мухаммад Бобур наслига мансуб маърифатли аёл эди. Мохларойимнинг таълим тарбияси айнан шу мухитда камолотга етди ва у халқимизнинг тарихи, маданияти, илм ва адабиети раванкидан жуда яхши хабардор булиб вояга етди. Шеърятга жуда эрта хавас куйган Мохларойим Навоий, Жомий ва Бедил каби алламоларнинг асарларини уқиб рухан баркамоллашиб улгайди. Тарихдан бизга яхши маълумки Бу йилларда Кукон хонлигини Олимхон идора қиларди. Унинг укаси Умархон эса Магилонга хоким эди.

Уз навбатида давлат ишларидан хабардор булган Нодира еш хукмдор угли Мухаммад Алихоннинг енида мамлакатни бошқариш ишидан фаол иштирок этади. Нодиранинг ташаббуси билан уша даврда бозор расталар, масжид ва мадрасалар, карвонсаройлар курилади.

Нодирабегим шеърятининг асосини лирика ташкил этади. У мухаббат, садокат ва вафо куйчисидир. Шунингдек у шеърларида гузаллик ва садокатни, Шарк хотин-кизларининг дard-аламлари, оху фигонларини куйлади.

Нодиранинг мухаббат тушунчаси чуқур ижтимоий мазмун касб этади. Мухаббат шахсий туйгулар доирасидан юқори кутарилиб, одамийликни чуқур идрок килиш воситасига айлантирилади. Нодира инсоннинг энг юксак фазилати вафодорликда деб билади. Шоира химмат, сабр, каноат, номус, хаё каби хислатларни маърифат, яъни Худо васлига эришишни яқинлаштирувчи манзиллар сифатида кайд этади, одам ана шу шарафли хислатларни уз рухига мукаммал сингдириб олиши ва уни собиткадамлик билан кунглида асрамогини образли килиб тасвирлайди. Нодирабегим уз ижодида дунёвийлик билан бир қаторда тасаввуфнинг накшбандия таърикатига асосланган бир бутунлик орқали инсоннинг жамият ва табиатга муносабатини хам, илохий мухаббат йулидаги рухий дунёсини хам жуда гузал хева жонли мисраларда ифодалаб беради. Нодира шеърларида ислом рухи, тасаввуф таълими ва хаёт фалсафасини чуқур идрок этган холда хаётга хамма вақт умидбахш нигоҳ билан карайди ва ундан доимо эзгулик уругини ахтаради.

Нодирабегимнинг адабий мероси узининг гоъвий-бадий ахамияти нуқтаи назаридан мумтоз шеърятнинг гузал намуналаридан саналади. Унинг бизгача тула булмаган узбекча девони етиб келган булиб у хозирда Узбекистон Фанлар академияси Шарқшунослик институти фондида сакланади.

Жаҳон отин Увайсий — шоира, чиғатой тилида ижод қилган қўқон (ўзбек) адабиётининг мумтоз намоёнчаси. Нодира ва Маҳзуналар билан бир қаторда қўқон аёллар шеърятининг намоёнчаси ҳисобланади.

Увайсий Марғилонда оддий, аммо ўқимишли оилада туғилган. Отаси дунёвий илм ҳақида, айниқса, ўзбек шеър тузилиши тўғрисида тушунча беради.

Шоиранинг шахсий ҳаёти муваффақиятсиз ўтади: эрта етим қолиб, она шахрини тарк этади ва икки нафар фарзанди билан Қўқонга кўчиб ўтади. Бу ерда уни шоира Нодиранинг турмуш ўртоғи Қўқон ҳукмдори Умархон амир ўз никоҳига олади.

Увайсий олтмиш ёшдан ортиқ умр кечирган. Увайсий лирик шеърлар девонининг муаллифи сифатида машҳур. Унинг ғазалларига юқори шеърый маҳорат хос. Шеърларида эътирозларни учратиш мумкин: шоира Шарқдаги аёлларнинг қарамлик ҳолатини айблайди. Шоира шеърларидаги асосий мавзу яхшиликка чорлаш, дўстлик ва мухаббат туйғуларини мадҳ этиш ҳисобланади.

Увайсий қаламига иккита дoston тегишли бўлиб, “Кербела-нома” китобига жамланган, шунингдек, “Муҳаммад Алихоннинг ҳаёти” – Умархон ва

Нодираларнинг ўғли, XIX асрда яшаган қашқарлик хоннинг ҳаёти ифодаланган тугалланмаган шеърӣ баён.

Девон ва дostonлардан ташкил топган Увайсийнинг қўлэмалари Ўзбекистон Фанлар Академияси қошидаги Шарқшунослик институтида сақланади.

Маколамини яқунлар эканман, такидламоқчиман: илм олмоқнинг минг бир машаққатини роҳат каби қабул қилиб, жамиятда ўз ўрнига эга бўлаётган аёллар салмоғи кўплигидан фахрлансак арзийди.

Аёлларнинг илмли, зиёли бўлишига катта эътибор қаратилаётган юртда яшаяпмиз. Юқорида айтганимиздек, Ўзбекистон академик доирасида аёлларнинг ўрни катта. Бу борада фаолияти таҳсинга сазовор профессор, доцент илмий унвонига эга бўлган закий, олима аёлларимиз рўйхатини узундан-узоқ келтиришимиз мумкин.

Бугунги янгиланаётган жамият аёлни илмсизлик, маърифатсизлик каби таназзулдан сақлаб қолса, бу энг катта ютуқ, деб баҳолаш мумкин. Шу боис, давлатимиз раҳбарининг аёлларга илм-фан соҳасида ҳам кўрсатаётган эътиборига муносиб даражадаги илмий изланишларимиз, кашфиётларимиз билан жавоб қайтармоғимиз керак.

Статистик кўрсаткичларга назар солганимизда, юртимиз илмий таълим муассасаларида 660 аёл фан доктори, 7 академик меҳнат қилаётгани, Фанлар академияси илмий-тадқиқот институтларида эса 3 мингга яқин хотин-қиз тадқиқот олиб бораётгани маълум бўлади. Демак, ўз-ўзидан равшанки, бу кўрсаткич ҳали янада ошади. Чунки илм-фан орзуси билан ёниб яшаётган хотин-қизлар сони жуда кўп.

Юлдузлар фақат осмонда бўлмайди. Ён атрофингизга қарасангиз, уларни албатта кўрасиз. Аёл кишини Аллоҳ бир мужизавий қилиб яратган, уларнинг кадрикиммати ҳадисларда ҳам улугланган. Жаннат оналарнинг оёғи остида деб бежиз айтилмаган. Хозирги замонда фарзанд тарбиясида аёл кишини вазифаси биринчи уринда туради, ортимизда фарзандларимиз бизлардан фахрланиб, эслаб яхши амалларни бажаришлари даркор.

Давлатимизни юксалишига, ривожланишига хиссасини кушаётган зуккор ва окила аёлларимиз куп, Ўзбекистон байроғини юксакларга кутараётган спортчи-чемпион кизларимиз бор, биз улардан фахрланамиз.

Президентимиз Ш.М. Мирзиёев биз хотин-қизларга жамиятда уз уринларини топиши, обрӯ-эътиборда булиши учун кенг имкониятлар яратиб келмоқда.

Илм истаётган аёл, минг бир манбага термилиб умрининг ярмини кутубхоналар билан боғлаган хотин-қизлар, илмий-тадқиқот жараёнларида ҳатто ўзини-да унутиб, мақсади учун курашган нозик хилқат вакиласидир.